

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY
TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**TA'LIM TIZIMIDA PSIXOLOGIK
XIZMATNING ZAMONAVIY
TENDENSIYALARI: NAZARIYA VA
AMALIYOT**

Respublika II - Ilmiy - amaliy konferensiya

MAQOLALAR TO'PLAMI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**TA'LIM TIZIMIDA PSIXOLOGIK XIZMATNING
ZAMONAVIY TENDENSIYALARI: NAZARIYA VA
AMALIYOT**

*mavzusidagi Respublika II- ilmiy-amaliy konfensiya maqolalari
to'plami
(2023 yil 12-13 may)*

*Сборник материалы республиканской II научно-практической
конференции на тему*

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**
(12-13 мая, 2023 г)

*Materials of the republican II scientific and practical conference
on the topic –*

**MODERN TRENDS IN PSYCHOLOGICAL
SERVICE IN THE EDUCATION SYSTEM:
THEORY AND PRACTICE**
(may 12-13, 2023)

Termiz - 2023

Ushbu ilmiy-amaliy konferensiya to'plamida respublikamiz olimlari, soha mutaxassislari, amaliyotchi psixologlar, ilmiy tadqiqotchilar, magistrlar va talabalarning uzluksiz ta'lim tizimida psixologik xizmatni takomillashtirish, psixologik xizmat yo'nalishlari bo'yicha amaliy tajribalar, olib borilgan tadqiqotlar natijalari, psixologik xizmatni takomillashtirish bo'yicha takliflar hamda tavsiyalar aks etgan tezislari va maqolalari o'rin olgan.

Mas'ul muharrir:

Norbosheva M. A. - *Termiz davlat pedagogika instituti Psixologiya kafedrasini mudiri, psixologiya fanlari nomzodi, dotsent.*

Tahrir hay'ati:

Qodirov Q. B. – *Pedagogika va san'at fakulteti dekani, pedagogika fanlari doktori, professor v.b.*

Jo'rayeva S. N. – *Psixologiya fanlari doktori, dotsent.*

Eshmurodov O. E. – *Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)*

To'rxonov A. E. – *Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)*

Hojiboyev I. I. – *Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)*

Norbosheva M. O. – *Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)*

Samiyev A. S. – *Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)*

Turamuratov U. U. – *Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)*

Axmedov B. T. – *Psixologiya kafedrasini katta o'qituvchisi*

Mardonov E. H. – *Psixologiya kafedrasini katta o'qituvchisi*

Ibodov M. X. – *Psixologiya kafedrasini o'qituvchisi*

Xolturayev A. P. – *Psixologiya kafedrasini o'qituvchisi*

Xo'shboqov K. A. – *Psixologiya kafedrasini o'qituvchisi*

To'rxonova M. A. – *Psixologiya kafedrasini o'qituvchisi*

Imonova M. B. – *Psixologiya kafedrasini o'qituvchisi*

Amirova N. U. – *Psixologiya kafedrasini o'qituvchisi*

Taqrizchilar:

Umarov B. M. – *O'zbekiston Respublikasi ORIENTAL universiteti psixologiya fanlari doktori, professor*

Qodirov U. D. – *Surxondaryo viloyati pedagog xodimlarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi direktori, psixologiya fanlari doktori, professor*

Termiz davlat pedagogika instituti ilmiy Kengashining 2023 yil 29 apreldagi 8-yig'ilishi qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

To'plamdan o'rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas'uldir.

касбнинг танланиши, табиийки, унинг шахс сифатида камол топишига салбий таъсир кўрсатади. Шу нуктаи назардан шахснинг ички интилиши ва имкониятларига танланган касб билан шахс орасидаги муносабати масаласи ўта долзарб масала ҳисобланади.

OLIV O`QUV YURLARIDA TALABALARGA PEDAGAGIK VA PSIXOLOGIK XIZMAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7945447>

Jurayev Xaydarjon Odilboyevich Namangan davlat universiteti psixologiya (faoliyat turlari) bo'yicha ikkinchi bosqich magistranti

Bugungi kunda oliy o'quv yurtlari quyidagilar uchun sharoit yaratishga mo'ljallangan tizim bo'lib shaxsning mehnat, bilish va aloqa sub'ekti sifatida shakllanishi va rivojlanishi uchun yo'l hisoblanadi. SHu munosabat bilan, oliy ta'lim muassasalari psixologik-pedagogik xizmatlari darajasi oshdi, sub'ektiv rivojlantirish uchun shart-sharoitlar bilan ta'minlash shaxsning salohiyati, shaxsiy o'z imkoniyatlarini yanada etarli darajada anglash universitetda o'qish paytida yosh avlodni bilim tajribasni oshirish, o'zining psixologik imkoniyatlarini va turli qiyinchiliklarni engishda o'zida kuch to'playdi.

Bir qator oliy o'quv yurtlarida yaratilgan psixologik xizmatlar bugungi kunda mavjud emas shunga qaramay, talabalarda bilim olish va yangi ta'lim jarayoniga moslashish ko'nikmalari shakllanib kelmoqda. Maqolaning asosiy maqsadi bugungi kunda universitetlarda talabalarni o'qitish jarayonida psixologik-pedagogik yordamning xususiyatlarini nazariy hamda amaliy asoslash va aniqlashdir.

Universitetda qo'llab-quvvatlash tizimi maxsus psixologik va pedagogik sharoitlarni yaratishni o'z ichiga qamrab oladi bu esa muvaffaqiyatli individual rivojlanish, va o'z-o'zini rivojlantirish uchun, birinchi navbatda bu, ko'pincha moslashish to'sig'ini engib o'tolmaydigan birinchi kurs talabalari uchun judda yaxshi ko'mak xisoblanadi. Kasb-hunar ta'limini psixologik qo'llab-quvvatlash zarurati universitetlardagi psixologik xizmati uzoq vaqtdan beri mahalliy psixologlar va o'qituvchilar tomonidan amalga oshirilib kelingan.

Ushbu muammo bugungi kunda albatda bizning davlatimizda ham mavjud inistitut va universitetlarimizda psixologik va pedagogik xizmat ko'rsatish ishlari juda quvonarli deya olmaymiz chunki talabalardan universitet psixologi kim deb so'rasak aksariyat talabalar buni bilishmaydi bu esa o'z navbatida shu mutaxassis kasbiga yaxshi yondashmayotganligidan dalolat beradi.

Bu yuqori malakali mutaxassislarga qo'yiladigan yangi talablar bilan bog'liq edi ilmiy-texnik ishlanmalar va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining yangi bosqichi bilan aloqalar ko'plab rivojlangan davlatlarda ular uchun yetarli ilmiy texnikaviy baza shakllantirib qo'yilgan. Psixologik va pedagogik yordamning turli jihatlarini psixologik yordam talabaning kasbiy moslashuvi, kasbiy mustaqilligini

shakllantirish va barqarorlik, kasbiy deformatsiyalarning oldini olish, professor-o'qituvchilarning moslashuvi va readaptatsiyasi, so'nggi yillardagi dissertatsiya tadqiqotlarida o'z aksini topdi; psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimining individual tarkibiy qismlari bugungi kunda yaratilgan xamda kamchiliklar ustida ishlar olib borilmoqda deya olamiz.

Biroq, umuman universitet faoliyatini psixologik qo'llab-quvvatlash muammosi, psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash tizim va jarayon sifatida yuqori darajadagi barcha tarkibiy elementlarni qamrab oladi deya olmaymiz.

Psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash doimiy, uzoq muddatli jarayon sifatida ham belgilanadi kutish, tashxis qo'yish va hal qilishda maxsus o'qitilgan o'qituvchi-psixologning ishtiroki talabaning shaxsiy muammolarini yechish uchun yo'naltiriladi. T. I. Volkova psixologik va pedagogik yordamni quyidagicha ko'rib chiqadi talabaning kasbiy tayyorgarligini psixologik qo'llab-quvvatlashning bir qismi ekanligini ta'kidlaydi. [8]. SHunday qilib, A. V. Brushlinskiy psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlashning asosiy muammosi deb hisoblagan universitetda talabaning kasbiy tayyorgarligi, birinchi navbatda, o'z-o'zini rivojlantirish uchun sharoitlar tizimini yaratishdir. Uning ta'kidlashicha, umumiy tizim, talabalarning shaxsiy, aqliy fazilatlari va jarayonlari oliy ta'lim uchun ayniqsa muhimdir: motivatsiya, qobiliyat, aks ettirish va boshqalar shular jumlasidandur. SHu bilan birga, u talabalar tegishli psixologik bilim va psixotexnikani o'zlashtirganda ularda yaxshi natija bo'ladi va o'z hayot yolari davomida va ya'ni, yuzaga keladigan qiyinchiliklarni, va muammoli vaziyatlar yengish uchun o'zlarida ichki psixologik motivatsiya shakllanadi.

Talabalarning ijodiy rivojlanishining muhim sharti ekanligini, A.V. Brushlinskiy ham o'z ilmiy ishlarida ko'rib chiqdi talabalarning psixologiya fanining hayotdagi qiyinchiliklarni engish va chinakam samaradorligini tushunishlari hamda bu fanga nisbatan qiziqish mavjud ekanligini aniqlagan.

SHunday qilib, T. G. YAnicheva psixologik va pedagogik yordamni tashkiliy tizim sifatida belgilaydi, optimal sharoitlarni yaratishga qaratilgan diagnostika, ta'lim va rivojlanish choralari bo'lajak mutaxassisning shaxsiy rivojlanishi psixologik va pedagogik yordam o'quv faoliyatini ko'p bosqichli tashkil etish sharoitida talabaning kasbiy tayyorgarligi quyidagilar bo'lishi mumkin bo'lajak mutaxassisda bir qator shaxsiy fazilatlarni shakllantirishga ko'maklashish jarayoni sifatida taqdim etilgan, kabi:

- mustaqil, ma'lumotli, erkin va mas'uliyatli tanlov qilish qobiliyati va tayyorligi;

- bitiruvdan keyin kasbiy tayyorgarlikka intilish, mustaqil kasbiy rivojlanish va o'zini takomillashtirish;

- olingan bilimlarga muvofiq kasbiy faoliyatga psixologik tayyorlik kasbiy malaka va ko'nikmalar egalsh.

Psixologik va pedagogik yordamning asosiy maqsadi o'qituvchilar har bir ta'labaga bilim berish davomida ularning rivojlanishi va har birining individual

xususiyatlaridan kelib chiqib talaba bilan o'zaro munosabat taktikasini qo'lash lozim bo'ladi.

Oliy ta'lim tizimida psixologik va pedagogik yordamning vazifalari, psixologik va pedagogik xizmatni ta'minlash universitet talabalarining yangi va ijtimoiy sharoitlarda muvaffaqiyatli kasbiy tayyorgarligiga ko'maklashish, talaba va o'qituvchi tizimida ishonchli va muhiti shakllantirish.

O'quv jarayonida kasbiy va psixologik yordamning mohiyatini quyidagicha aniqlash mumkin psixofiziologiya va kasbiy tanlov sohasidagi mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladigan chora-tadbirlar majmui katta maktab o'quvchilari va talabalarning psixologik diagnostikasi va psixologik-pedagogik tayyorgarligi, turli hildagi qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan shaxslarning individual psixologik xususiyatlarini aniqlash va chuqur o'rganish va moslashishdagi qiyinchiliklar, shuningdek ularning funksional ruhiy holati va ish qobiliyatini korreksiya va profilaktika ishlarini olib boorish va ta'lim faoliyati samaradorligi, shaxsiy kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsni shakllantirish va rivojlantirish fazilatlar, umuman mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirishdur.

Psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlashning asosiy faoliyatiga quyidagilar kiradi:

- ❖ shaxsning aqliy va intellektual faoliyat turini baholash;
- ❖ bitiruvchi talabalarning kasbiy yo'nalishini va rivojlanishini aniqlash kelajak kasbini tanlash bo'yicha psixologik tavsiyalar;
- ❖ ta'limda o'qitish va ijtimoiy-psixologik moslashuvning muvaffaqiyatini prognoz qilish;
- ❖ ta'lim va kasbiy faoliyat uchun motivatsiyani shakllantirish va qo'llab-quvvatlash;
- ❖ qabul qilishga tayyorgarlik jarayonida psixologik yordamga muhtoj shaxslarni aniqlash va universitetda o'qishning dastlabki birinchi bosqich talabalarga maslahat va tavsiyalar berish;
- ❖ psixologik treninglar va psixologik-pedagogik mashg'ulotlarni o'tkazish;
- ❖ qiyinchiliklarga duch kelgan shaxslar bilan psixofiziologik tuzatish tadbirlarini o'tkazish va moslashtirish.

Psixofiziologik tuzatish tadbirlarini o'tkazish uchun hisoblanadigan muammolar va moslashishdagi qiyinchiliklar:

- ❖ past intizom;
- ❖ asosiy o'quv fanlari bo'yicha past akademik ko'rsatkichlar;
- ❖ salomatlik holati va sog'lig'ining yomonligi haqida ko'plab shikoyatlar;
- ❖ o'qish uchun motivatsiyani pastligi

Psixofiziologik tuzatish choralari quyidagilarga qaratilgan:

- ❖ hissiy barqarorlikni oshirish;
- ❖ o'z-o'zini hurmat qilishni shakllantirish;
- ❖ psixologik noqulaylikni bartaraf etish;
- ❖ shaxslararo nizolarni hal qilishda yordam berish;

- ❖ kognitiv aqliy jarayonlarning rivojlanishi;
- ❖ muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish;

Kasbiy psixologik yordam faoliyatida qo'llaniladigan asosiy psixologik tuzatish ishlari kiradi:

- ❖ aqliy o'zini o'zi boshqarish texnikasini o'rgatish;
- ❖ samarali aloqa texnikasini o'rgatish;
- ❖ biologik faol nuqtalarni o'z-o'zini massaj qilish texnikasini o'rgatish;
- ❖ faol va passiv mushaklarni bo'shashtirish va bo'shashtiruvchi vosita mashg'ulotlarini o'rgatish texnikasi;

Natijada, psixofiziologik qo'llab-quvvatlash tadbirlarining asosiy maqsadi funksional qulaylikka erishish uchun, talabada ta'lim olish jarayonida yuqori samaradorlik va kasbiy tayorgarlik hamda psixologik ijobiy kayfiyatni shakillantiradi.

XULOSA

SHunday qilib psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash tushunchasda quyidagi fikrlar eng muhimi sanaladi, yaniy psixologik va pedagogik qo'llab quvvatlash-bu qulay sharoit yaratadigan texnologiya xisoblanib talaba, o'qituvchi, universitet xodimining shaxsiyatini rivojlantirish va ularning yanada, muvaffaqiyatli ishlashi shaxsiy va professional tarzda rivojlanishi uchun xizmat qiladi. Psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash-bu tashkiliy, ijtimoiy-psixologik tizim va kasbiy va shaxsiy rivojlanishni optimallashtirishga qaratilgan psixologik chora-tadbirlar bo'lib bo'lajak mutaxassis va universitetning psixologik xizmati doirasida amalga oshiriladi. Psixologik qo'llab-quvvatlash nafaqat quyidagilarni o'z ichiga oladi talabalar kontingenti, shuningdek, oliy o'quv yurtining boshqa elementlari va tuzilmalarini rivojlanish xamda ijobiy psixologik iqlimni yuzaga keltirish.

ADABIYOTLAR ROYXATI

1. Petrovskiy A.V. Umumiy psixologiya. — T.: «O'qituvchi», 1992. Davletshin M.G.
2. Zamonaviy maktab o'qituvchisi psixologiyasi. — T.: TDPU nashriyoti, 1997.
3. Umumiy psixologiya, yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiya. Gomezo tahririda. — T.: «Sharq», 1982.
4. Nishonova Z. Bolalar psixodiagnostikasi. — T.: TDPU nashriyoti, 1999.
5. G'oziyev E. Intellect psixologiyasi. — T.: «O'qituvchi», 1996. G'oziyev E. Inson psixikasining rivojlanishi. — T.: «O'qituvchi», 1996.
6. Рогов А.И. Настольная книга школьного психолога. — М.: «Знание», 2004.
7. Кривоногова А.С., Цыплакова Методы исследования проблем профессионального образования // Вестник Мининского университета.2017. №1.
8. Лапшова, А. В., Ваганова, О. И., & Малеева, М. С. (2018). Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной подготовки студентов вуза. *Проблемы современного педагогического образования*, (59-4), 50-53.